

УДК 784.1

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАБОТОК ДЛЯ ХОРА: ОТ Б. БАЙКАДАМОВА ДО Г. БЕРЕКЕШЕВА

КАЮМОВ НОДИРБЕК ПОЛАТУЛЫ

Магистрант 2 курса факультета «Вокал и дирижирование»
Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

Научный руководитель – к.иск. **З. КАСИМОВА**
Алматы, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматривается трансформация обработок для хора в Казахстане на материале творчества Б. Байкадамова и Г. Берекешева. Исследование опирается на анализ перехода от монодийной природы традиционной казахской музыкальной культуры к профессиональному многоголосному письму. В обработках Б. Байкадамова выявляются принципы введения народной мелодики в академическую хоровую систему, особенности сохранения ладовой специфики и осторожного использования полифонических средств, а также формирование жанра хорового кюя. Творчество Г. Берекешева рассматривается как новый этап развития традиции, характеризующийся расширением фактурных, ритмических и тембровых возможностей хоровой обработки. Особое внимание уделяется синтезу национального интонационного основания с современными стилевыми элементами. Сравнительный анализ позволяет интерпретировать эволюцию жанра как процесс сохранения национальной основы при одновременном обновлении художественного языка.*

***Ключевые слова:** хоровая обработка, национальная интонация, хоровой кюй, многоголосие, стилевой синтез, казахская хоровая музыка.*

Введение. Исторической основой казахской музыкальной культуры является монодийская певческая традиция. На протяжении длительного времени музыкальное мышление казахов развивалось, опираясь на индивидуальное исполнительство, импровизационный характер и устную систему передачи. Рассматривая данное явление в связи с историко-генетической целостностью традиционной культуры, С. Елеманова подчёркивает ведущую роль народного начала. По мнению исследователя, «формирование музыкального языка народно-профессиональной песни, ее ладо-мелодический арсенал связаны как с обрядовым пластом культуры, так и с бытовыми песенными жанрами» [1, с. 80]. Этот вывод подтверждает, что монодийская природа казахской музыки сформировалась в её связи с обрядовыми и бытовыми жанрами. Следовательно, монодийская система мышления, основанная на индивидуальном исполнении и устной традиции, утвердилась как исторический фундамент казахской музыкальной культуры.

С этой точки зрения появление хорового искусства в казахской культуре можно рассматривать не только как становление нового жанра, но и как качественное изменение музыкального мышления. М. Елубаева характеризует этапы развития казахского хорового искусства как процесс, начинающийся с обработок народных песен и кюев и продолжающийся в создании хоровых сюит и кантат [2, с. 33]. Остановившись на природе первых обработок, исследователь уточняет: «тип изложения напоминал аранжировку, гармонизацию, а не переработку музыкального материала» [2, с. 34]. Данное замечание свидетельствует о том, что на начальном этапе хоровая обработка ещё не достигла уровня полноценной композиторской концепции.

В первых хоровых обработках главным принципом было максимальное сохранение народной мелодии, использование простой двух- или четырёхголосной фактуры, чёткое выявление мелодической линии. В подобных сочинениях диапазон был ограничен, фактурная

структура компактна, а сопровождение не должно было доминировать над мелодией [2, с. 34]. Позднее начали активно использоваться полифонические элементы, композиционные приёмы, тембровые краски, что привело к качественному усложнению хоровой фактуры [2, С. 35-36].

Во второй половине XX века поиски национального стиля вышли на новый уровень. С. Огородникова характеризует данный период как этап соединения европейских и казахских музыкальных традиций: «Соединение европейских традиций с казахскими музыкальными традициями приводит к художественно-ярким образцам музыкальных произведений для хора» [3, с. 140]. В результате этого синтеза гармонический язык хоровой музыки обогатился, усложнились приёмы голосоведения, национальная интонационная система стала раскрываться в многоголосном пространстве с новой стороны [3, с. 140].

Характеризуя современный этап хорового творчества, М. Елубаева отмечает, что в произведениях казахстанских композиторов проявление национального начала, прежде всего, обнаруживается в ритмической системе, мелодической структуре и ладовой организации музыкального языка, при этом данное явление развивается параллельно с влиянием традиций других культур [2, с. 37]. Этот вывод подтверждает эволюционный характер хоровой обработки: если на первоначальном этапе она ограничивалась адаптацией народного материала к многоголосной форме, то впоследствии превратилась в средство стилевой интерпретации и художественной трансформации.

Указанные исторические и теоретические предпосылки определяют актуальность рассмотрения хоровой обработки как самостоятельного научного объекта. Сравнительный анализ преемственности и различий между академической традицией хоровой обработки, сложившейся в творчестве Б. Байкадамова, и стилевыми поисками современного периода в лице Г. Берекешева позволяет выявить внутреннюю логику эволюции данного жанра.

Результаты исследования. В настоящей статье трансформация хоровых обработок рассматривается на материале творчества Б. Байкадамова и Г. Берекешева. Цель исследования – определить направление их развития от этапа становления до современности и теоретически обосновать их место в национальной хоровой культуре.

Если учитывать, что традиционная казахская музыкальная культура преимущественно развивалась в монодическом русле, то многоголосное письмо для хора стало для казахских композиторов не только техническим, но и мировоззренческим поворотом. Именно в этот переходный исторический момент хоровые обработки Б. Байкадамова стали системным опытом переноса национального музыкального мышления в новое акустическое пространство. Речь идёт не о простой гармонизации, а о сохранении монодического корня при его переорганизации в профессиональном многоголосном языке.

А. Абишев характеризует Б. Байкадамова как «один из родоначальников, стоявших у истоков хоровой музыки Казахстана» [4]. Данная формулировка обозначает не только исторический факт, но и стилевую исходную точку. В обработках Б. Байкадамова народная мелодия рассматривается не как внешний материал, а как внутренняя структурная система. Позиция исследователя – «осмысление хоровых обработок... как явления-процесса со своими динамическими, фоническими, звуковысотными формами выражения» [4] – свидетельствует о том, что обработка становится для композитора самостоятельным художественным феноменом. Следовательно, она понимается не как механическое воспроизведение готового образца, а как процесс реализации национальных интонационных закономерностей в новой среде.

Внимательное отношение Б. Байкадамова к народному мелосу проявляется в стремлении сохранить его ладовую и метроритмическую природу. Композитор сознательно избегает прямого копирования европейской гармонической модели, вводя многоголосие с опорой на двухголосную природу национальной инструментальной культуры. Замечание А. Абишева о том, что композитор «с большой осторожностью подходит к выбору средств полифонического развития» [4], конкретизирует данную творческую установку: такие приёмы, как контрапункт, имитация, канон, применяются лишь тогда, когда они соответствуют внутренней логике

народной мелодии. В этом случае полифония выступает не самоцелью, а формой естественного расширения национального мелоса.

Пример 1. Б. Байқадамов – «Шалқыма», народный кюй

Принцип фактурной организации также подчиняется данной логике. Как отмечает А. Абишев, «музыкальная фактура развивается не в направлении линейного времени, а скорее разрастается по горизонтали» [4]. То есть многоголосие не доминирует над основной мелодией, а, напротив, вокруг неё добавляются дополнительные звуки, расширяя и выявляя её звучание. Такое горизонтально направленное развитие, сохраняя монодическое ядро, формирует в хоровом пространстве новое акустическое поле.

Пример 2. Б. Байқадамов – «Ақбай», кюй Қурманғазы

Б. Байқадамов обогащает хоровую палитру не только в гармоническом, но и в тембровом отношении. Положение «Богатство хоровой палитры... свидетельствует о тонком понимании им специфики жанра» [4] подтверждает его глубокое ощущение природы хора. Суть композиторского решения заключается не в механическом умножении голосов, а в поиске их регистрового и тембрового соотношения. Такой подход особенно ясно проявляется при

передаче инструментальной интонации через вокальную артикуляцию: образ домбровых штрихов в хоровой фактуре создаёт особый звуковой эффект.

Одним из важнейших новаторских шагов в творчестве Б. Байкадамова стало введение жанра кюя в хоровое пространство. Речь идёт не о транскрипции, а о жанровой трансформации. Н. Кетегенова отмечает: «образуется новый жанр – жанр хорового кюя» [5, с. 110]. К. Досанова характеризует масштаб этого изменения следующим образом: «жанровое перевоплощение настолько сильное, что приводит к изменению первоначального звучания кюев» [6, 268 б.]. Действительно, в хоровых кюях «Аксак киік», «Ақбай», «Айжан кыз» первоначальная инструментальная структура преобразуется посредством вокальной интонации.

Так, в хоровом кюе «Аксак киік» композиция разделяется на слой, имитирующий голос солиста, и хоровой пласт, воспроизводящий домбровое сопровождение [6, с. 268]. Данная модель, сохраняя народную исполнительскую традицию, вводит её в профессиональную хоровую драматургию. В результате эмоциональный диапазон кюя расширяется, приобретая монументальный характер.

Сопрано
Альт
Тенор
Бас

Ақ - сақ ки - ік гай, гай ақ - сақ ки - ік
Ах, гай ах,
Ах, гай ах,
-

Пример 3. Б. Байкадамов – «Ақсақ киік», кюй Курмангазы

Таким образом, хоровые обработки Б. Байкадамова закономерно оцениваются как система, сформировавшая стилиевой фундамент национальной хоровой культуры. Не случайно А. Абишев называет обработки композитора его «экспериментальной лабораторией» [4], поскольку именно в рамках этого опыта:

- монодическая природа была адаптирована к многоголосной среде;
- национальная ладовая система была соотнесена с полифоническими приёмами;
- сформировался жанр хорового кюя;
- обработка поднялась до уровня самостоятельного творческого направления.

В период творческой активности Б. Байкадамова главной задачей хоровой обработки была очевидна – введение народной мелодии в академическое хоровое пространство, перенос национальной интонации в многоголосие без её утраты, согласование хоровой фактуры с «национальным звуковым идеалом». Данная модель заложила основы казахской хоровой культуры и на протяжении длительного времени служила ориентиром для последующих композиторов.

После творчества Б. Байкадамова качественный рост профессионального уровня казахской хоровой культуры особенно отчётливо проявился в 1950–60-е годы. В этот период композиторы и дирижёры – М. Толебаев, Л. Хамиди, Е. Брусилловский, А. Молодов – обогащали приёмы хорового письма, соединяя европейские музыкальные традиции с казахской интонационной системой. В хоровых партитурах активно осваивался жанр *a'cappella*, усложнялась многоголосная фактура, применялись элементы имитационной

полифонии, в хоровой язык проникали признаки двухголосия, характерные для национального инструментального мышления.

В 1960-70-е годы сфера хоровых обработок получила широкое развитие. К. Кужамьяров, Г. Жубанова, Е. Рахмадиев, С. Мухамеджанов, Н. Мендыгалиев, позднее Д. Ботабаев, М. Мангитаев, М. Сагатов, Б. Жуманиязов предлагали различные художественные решения при адаптации народных песен для многоголосного хора.

В этот период развитие оперного жанра также способствовало совершенствованию хорового письма. После поисков 1930-40-х годов в 1940-70-е годы в казахской опере усилилась драматургическая роль хора, а многоголосная структура приобрела системный характер. В 1970-е годы симфонизация оперного жанра, усложнение крупных форм создали условия для выхода хоровой фактуры на новый уровень.

Последний период XX века и годы независимости внесли существенные изменения в логику развития казахского хорового искусства. Обновилось социально-культурное пространство хорового творчества, были пересмотрены требования слушательской аудитории и исполнительской практики. Сохраняя актуальность задачи сохранения академической традиции, хоровая музыка одновременно должна была звучать по-новому в современной культурной среде, обладать сценической выразительностью и высоким коммуникативным потенциалом. В связи с этим процесс обработки народных песен для хора также трансформировался по содержанию, смещаясь от ориентированности исключительно на сохранение исходного образца к авторской интерпретации и сценической адаптации.

Одной из творческих фигур, сформировавшихся в данных исторических условиях, является Галымжан Берекешев. В современном казахском хоровом искусстве он известен как музыкант, объединяющий композиторскую, дирижёрскую и педагогическую деятельность, стремящийся в хоровых обработках сочетать традицию и современные художественные требования.

Для понимания логики стилевого развития Г. Берекешева целесообразно обратиться к его первым шагам. В соответствии с исторической традицией казахской хоровой культуры он в первую очередь обратился к обработке народных песен для хора [7]. Это естественное продолжение пути, начатого Б. Байкадамовым. Однако различия постепенно становятся очевидными – если ранее хоровая обработка опиралась преимущественно на относительно устойчивые методы «перевода национальной мелодии в многоголосный язык», то Г. Берекешев соединяет обработку со сценическим и ансамблевым мышлением, расширяя звуковые и жанровые возможности хора. Здесь понятие «обработка» одновременно выполняет две задачи:

- сохранение национальной мелодии;
- введение её в новую стилевую среду, приближающую к восприятию современного слушателя.

Данный процесс прослеживается и в структуре его творческого репертуара. В программе вокального ансамбля «Қазына», которым он сам руководит, соседствуют классические произведения, народные песни, джазовые и эстрадные композиции [8]. На первый взгляд это выглядит как просто «широкий репертуар». Однако в жанрово-стилевом аспекте здесь происходит переосмысление культурной функции хора: он существует не только в академическом концертном пространстве, но и как ансамблевый организм, функционирующий на различных стиливых платформах. Такое расширение пространства влияет и на природу обработки: она выходит за пределы «строгого капелльного канона», требуя большего внимания к тембровой окраске, ритмической энергии, сценической динамике.

Опубликованные сборники Г. Берекешева также демонстрируют данную внутреннюю эволюцию. Если сборник «Шабьт толкынында» (2012) преимущественно состоит из обработок народных песен для хора, то в последующих изданиях «Арнау» (2017) и «Толкын сазы» (2022) сочетание авторских сочинений и новых обработок свидетельствует о его уверенном движении от обработки к собственному композиторскому языку [8]. При этом

важной закономерностью является то, что обработка для композитора выступает не как средство «пополнения репертуара», а как лаборатория стиливого поиска. Если у Б. Байкадамова эта лаборатория была направлена на выработку национальных полифонических приёмов, то у Г. Берекешева – на переосмысление национального материала через различные стиливые коды.

На уровне музыкального языка преемственность и обновление проявляются особенно отчётливо. В интонационном плане Г. Берекешев стремится сохранить мелодическое ядро народных песен: основная мелодия, ладовые обороты, диапазонная природа чаще всего остаются неизменными [9]. Это свидетельствует о сохранении базового принципа модели Б. Байкадамова. Однако в организации многоголосной гармонии Г. Берекешев уделяет больше внимания фактурной «скорости», смене красок, движению слоёв внутри ансамбля.

Например, при удержании длительного бурдона или педали в нижних голосах в верхнем регистре добавляется слой, дополняющий мелодию косвенным созвучием; иногда он соединяется с новым ритмическим пульсом, синкопированным движением, фоновой фактурой типа «бэк-вокал» [9].

Пример 4. Г. Берекешев – Письмо Татьяны, Абай

Различие в ритмике также вытекает из этого. Перевод свободной исполнительской природы традиционных народных песен в определённый метр в хоровой партитуре всегда требует сложной работы. Если в более ранних обработках эта задача чаще всего решалась посредством закрепления метра, то в обработках Г. Берекешева, при сохранении фиксированного пульса, внутри него часто используются ритмические признаки, характерные для современной музыки, такие как синкопа, off-beat [8].

Пример 5. Г. Берекешев – Япырай, народная песня

Г. Берекешев свободно используя классическую тональную систему, в ряде эпизодов вводит краски, характерные для джазовой гармонии – септаккорды и альтерированные звуки становятся средствами ведения эмоциональной драматургии [8]. Эта особенность демонстрирует его отличие от модели Б. Байкадамова. Если у Б. Байкадамова гармония преимущественно выполняет функцию закрепления и сохранения национальной мелодии, то у Г. Берекешева гармония в некоторых случаях обновляет пространство её восприятия, переводя её в иной стиливой контекст.

Пример 6. Г. Берекешев – Янырай, народная песня

Ещё одной характерной особенностью творческого опыта Г. Берекешева является расширение тембровых возможностей хорового звучания. В его обработках и ансамблевой практике используются сонористические краски, фигурационные движения, бэк-вокал, а иногда и элементы современных вокальных техник, таких как битбокс [8]. Все это применяется с целью представить хор для слушателя не только как «чисто академический коллектив», но и как ансамбль с богатым темброво-ритмическим ресурсом и сильным сценическим эффектом.

Таким образом, в творчестве Г. Берекешева жанр обработки становится не только способом сохранения фольклора, но и механизмом повторной актуализации национального материала в современном культурном пространстве. Это прослеживается в представленной ниже таблице, где наглядно можно увидеть результаты эволюции хоровых обработок на примере Б. Байкадамова и Г. Берекешева (Таблица 1):

	Б. Байкадамов	Г. Берекешев
Историко-стилевой период	Середина XX века, формирование национальной хоровой школы	Конец XX – XXI век, период обновления и стилового синтеза
Цель обработки	Введение народной мелодии в академическое многоголосие	Переинтерпретация национального материала в современном хоровом пространстве
Фактура	Традиционная четырёхголосная, гомофонно-гармоническая	Многослойная, ансамблевая, бэк-вокал и тембровая диверсификация
Гармония	Классическая тональная система	Тональная основа и джазовые краски, аккордовые расширения
Ритмика	Устойчивый метр, куплетная структура	Синкопа, эстрадный пульс, динамический ритм
Тембровое решение	Академическое хоровое звучание	Сонористика, вокальные эффекты, элементы битбокса

Выводы. Рассмотренный в статье материал показывает, что развитие хоровых обработок представляет собой последовательный, но неравномерный процесс. Его историческое движение определяется не только временными различиями, но и изменением эстетической ориентации, переосмыслением культурной функции хорового коллектива. В творчестве Б. Байкадамова хоровая обработка сформировала структурную основу национальной профессиональной хоровой культуры. Он создал устойчивую модель введения народной мелодии в многоголосную систему и закрепил принципы согласования хоровой фактуры с национальным интонационным мировосприятием. В результате хор перестал быть формой, лишь воспроизводящей европейский образец, и превратился в самостоятельное художественное пространство, созвучное казахскому музыкальному мышлению.

Опыт Г. Берекешева, опираясь на сформированное основание, расширяет функциональные границы жанра обработки. В его сочинениях национальный материал представлен в новом тембровом, ритмическом и стиливом контексте. Здесь хоровая партитура

организуется не только как гармоническое сопровождение, но как многослойная звуковая среда с ансамблевой динамикой. В результате обработки переходят от механизма сохранения прошлого наследия к активной форме современной культурной коммуникации.

Сопоставление творческих установок двух композиторов позволяет выявить внутреннюю логику эволюции хоровой обработки: если на первом этапе основной задачей было закрепление национальной мелодии в профессиональном многоголосии, то на последующем – сохранение национальной основы при её адаптации к современному эстетическому пространству. Данное различие проявляется не как противопоставление, а как выход исторической преемственности на новый качественный уровень.

С этой точки зрения хоровая обработка предстает не как статичное явление, а как художественная система, обновляющаяся в соответствии с требованиями времени. Её дальнейшее развитие будет связано с сохранением национального интонационного фонда при открытости к стилевому синтезу и исполнительскому новаторству.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Елеманова С.А. О генезисе, эволюции и стиле казахской традиционной песенной культуры (методологический дискурс) // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия филологическая. – 2010. – № 1. – С. 75-81.
2. Елубаева М.А. Становление и развитие хорового искусства в Казахстане // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. – 2018. – № 15. – С. 33-38.
3. Огородникова С.Г. Тенденции развития вокального искусства Казахстана XX-XXI веков // Вестник "Өрлеу" - kst. – 2014. – № 2(4). – С. 138-142.
4. Абишев А. Национальные черты хоровых обработок Б. Байкадамова // Новая музыкальная газета. – 05.10.2013. – URL.: <https://musicnews.kz/nacionalnye-cherty-xorovyx-obrabotok-b-bajkadamova/>
5. Кетегенова Н.С. Творческие портреты композиторов Казахстана. Очерки. – Алматы, 2009. – С. 106–117.
6. Досанова К.К. Творчество Бахытжан Байкадамова в контексте национальной идентичности // Известия ВУЗов Кыргызстана. – 2024. – № 2. – С. 266-269.
7. Бейсенбаева А. Хоровое пение под битбоксинг // Новое поколение. – URL: https://archive.np.kz/last/12181-khorovoe_penie_pod_bitboksing.html#:~:text=разумеется%2С%20моих%20коллег%20и%20администрации,Вас%20по%20единому%20движению%20рук
8. Балтабаева Д. Вокальная имитация полета // Новое поколение. – URL: https://archive.np.kz/cultura/11290-vokalnaja_imitacija_poleta.html#:~:text=сказалось%20на%20популярности%20направления,молодежи%2С%20появились%20конкурсы%20при%20поступлении
9. Еркенова А. Б. Специфика развития хорового творчества в Казахстане // Актуальные проблемы науки и техники. Инноватика: Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции. Часть 2. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр «Вестник науки»», 2023. – С. 192-195.